

TURK RASMIY MULOQOTIDA INTERVYU JANRINING O‘RGANILISHIDAGI YONDASHUVLAR

*Tamilla Annazarova,
Oriental universiteti Tillar-2 kafedrası
turk tili o‘qituvchisi*

Annotasiya: Maqolada intervyu janrining rasmiy muloqotdagi o‘rni va funksional xususiyatlari turli fanlar nuqtai nazaridan tahlil qilingan. Intervyu institutsional diskurs turi sifatida baholangan hamda uning kommunikativ-struktur jihatlari, savol-javob formati, rasmiylik darajasi va nutqiy strategiyalari o‘rganilgan. Turk tilshunosligi doirasida olib borilgan tadqiqotlar asosida rasmiy kontekstdagi intervyularning lingvopragmatik xususiyatlari aniqlangan. Mavjud tadqiqotlarda metodologik aniqlik, intervyu turlarining belgilanishi hamda tahlil usullarining izchil yoritilmagani aniqlangan. Intervyuning rasmiy muloqotdagi janr va kommunikativ birlik sifatidagi roli ochib berilgan.

Kalit so‘z: rasmiy muloqot, intervyu, diskurs, kommunikativ diskurs, kommunikativ tahlil, rasmiy kontekst.

Abstract: The article examines the role and functional features of the interview genre within formal communication across various disciplinary perspectives. The interview is considered an institutional discourse type, with focus on its communicative-structural aspects, question–answer formats, degree of formality, and speech strategies. Based on studies in Turkish linguistics, the pragmatic characteristics of interviews in formal contexts are analyzed. A lack of methodological clarity, typological classification of interviews, and analytical procedures in existing research is identified. The interview’s function as a genre and communicative unit in official discourse is outlined, highlighting its significance for further linguistic and interdisciplinary studies.

Keywords: formal communication, interview, discourse, communicative discourse, communicative analysis, formal context.

Intervyu tushunchasi turli sohalar nuqtai nazaridan farqli ta’riflarga ega: sotsiologik, sotsiolingvistik, antropologik, jurnalistik va boshqalar. O‘zbek milliy ensiklopediyasida mazkur tushuncha quyidagicha ta’riflanadi: intervyu (ing. Interview — uchrashuv) — publisistika janri bo‘lib, jurnalistning bir yoki bir necha shaxs bilan dolzarb masalalar yuzasidan suhbat. U ikki turga bo‘linadi: 1. Xabar — asosan, axborot yetkazish maqsadida o‘tkaziladi; 2. Tahlilda — muhim voqea, hodisa va hujjatlar sharhda beriladi. Mazkur ishimizda shu ta’rifga asoslanamiz.

Intervyu va uning turlari haqida so‘z borgach, ushbu muloqot shaklining rasmiy muloqot tizimidagi o‘rni va ahamiyati haqida ham to‘xtalish lozim. Rasmiy muloqot kitobiy uslublar qatoriga kirib, og‘zaki nutq shaklida bo‘lishi bilan birga, yozma nutq shaklida ham aks etiladi. Rasmiy muloqot majlislar, tantanali yig‘ilishlardagi chiqishlar, qabul marosimlari, davlat va jamoat arboblarning ma’ruzalari, uchrashuvlar, intervyular va hokazolarni o‘z ichiga oladi. Rasmiy muloqot insonlararo

munosabatlarning nihoyatda muhim va mutlaqo rasmiy sohalariga xizmat qiladi: davlat hokimiyati va aholi o'rtasidagi, davlatlar o'rtasidagi, korxonalar, tashkilotlar, muassasalar o'rtasidagi, shaxs va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar.¹

Ayni paytda, rasmiy muloqotda mazmunning nihoyatda muhimligini inobatga olgan holda, bir tomondan, har qanday noaniqlik, turlicha talqin qilinish imkoniyatini istisno qilishi lozim. Boshqa tomondan esa, rasmiy muloqotga mavzular doirasining nisbatan cheklanganligi xos. Rasmiy muloqotning shu ikki xususiyati unda an'anaviy, barqaror til vositalarining mustahkamlanishiga va nutq qurilishining ma'lum shakl hamda uslublari ishlab chiqilishiga olib kelgan. Boshqacha aytganda, rasmiy muloqot quyidagilar bilan tavsiflanadi: nutqning yuqori darajadagi tartibga solinganligi (ifoda vositalari va ularni qurish usullarining belgilangan zaxirasi mavjud), rasmiylik (bayonning qat'iyligi; so'zlar odatda o'zining to'g'ridan-to'g'ri ma'nosida qo'llaniladi, obrazlilik deyarli yo'q, badiiy til vositalari juda kam hollarda ishlatiladi) va shaxsiylikdan xoli bo'lish (rasmiy nutq aniq shaxsiylik va individuallikdan qochadi).

Intervyu tushunchasining o'rganilganlik darajasini tadqiq qilish jarayonida uning quyidagi sohalarida tahlil qilinganligining guvohi bo'ldik.

Tilshunoslik sohasida intervyu diskursiv va kommunikativ tahlil qilinib, u institutsional diskurs turi sifatida ko'rib chiqiladi. Unda so'zlashuv strategiyalari va taktikasi, savol turlari, javoblarning tuzilishi, nutqiy aktlar, muloyimlik darajasi va manipulyativ mexanizmlar tahlil qilinadi. Shuningdek, intervyuer va intervyu beruvchining so'zlashuvdagi roli va o'zaro munosabatlari alohida o'rganiladi. *Pragmatik jihatdan* intervyudagi implitsit ma'nolar, nutqiy maqsadlar va kontekstual omillar tahlil etiladi. *Sotsiolingvistika nuqtai nazaridan* intervyu turli ijtimoiy guruhlar nutq amaliyotini o'rganish vositasi sifatida qaraladi. Gender, yosh, ijtimoiy maqom, dialekt farqlari kabi omillar inobatga olinadi. *Lingvostilistik va janr hususiyatlari tahlil qilinganda* intervyu ommaviy, rasmiy, ilmiy yoki siyosiy sohalaridagi janr sifatida o'rganiladi. Jurnalistika, siyosat va boshqa sohalaridagi intervyu tilining o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. **Jurnalistika va mediakommunikatsiyalar sohasida** intervyu mediamatnning asosiy janri sifatida qaraladi. Uning tuzilishi, maqsadli yo'nalishi, jamoatchilik ongiga ta'sir ko'rsatish xususiyatlari va savol berish texnikasi o'rganiladi. Axborotli, portretli, muammoli kabi turli intervyu shakllari ajratiladi. **Sotsiologiya va madaniyatshunoslik sohasida** intervyu sifatli tadqiqotlarning (chuqur intervyu, fokus-guruhlar va h.k.) asosiy usuli sifatida faol qo'llaniladi. U ijtimoiy voqelik haqida empirik ma'lumot olish usuli sifatida o'rganiladi. **Psixologiya va psixolingvistika sohasida** intervyu shaxsiy xususiyatlar, motivatsiya va emotsional holatni tahlil etishda qo'llaniladi. Unda ishtirokchilarning og'zaki va noverbal xatti-harakatlariga e'tibor qaratiladi. **Siyosatshunoslik sohasida** intervyu ta'sir ko'rsatish vositasi, imidj shakllantirish va manipulyativ texnologiya sifatida tahlil etiladi. Siyosiy intervyular, ishtirokchilarning strategiyalari va siyosatchi obrazini yaratish jarayonlari o'rganiladi. Bu xususda Brinkmann, S., & Kvale, S. (2015), Seidman, I. (2019), Junnier, F., (2024), Белановский, С. А. (2001), Петрова, Л. Е. (2023), Чеховский,

¹ Narkhodjaeva, Khurshida. (2023). *Characteristics of Official Communication Culture. Anglisticum. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*, 13(3), 1-12. <https://doi.org/10.58885/ijllis.v13i3.41nk>

И. В. (2009), Dömbekci, H. A., & Erişen, M. M. (2022), Karahan, S., Uca, S., & Güdük, T. (2022), Kekezoğlu, E. (2004), Polat, A. (2022), Turancı, E. (2023), Uslu, F., & Demir, E. (2023), Асамова, У. (2023), Shamsiddinova, D. (2024), Yusupova, N. (2023), Ибрагимова, Р. (2022), Худойназарова, Д. (2023) lar tadqiqotlarga murojaat etish mumkin. Bu tadqiqotlarda intervyudan foydalanishning metodologik jihatlari batafsil yoritilmagan, xususan, qaysi turdagi intervyu qoʻllanganligi — chuqur intervyu, yarim tuzilgan yoki toʻliq tuzilgan intervyu ekanligi aniq koʻrsatilmagan; shuningdek, respondentlarni tanlash mezonlari va tartibi hamda olingan javoblarni tahlil qilish usullari haqida ham batafsil maʼlumot berilmagan, bu esa tadqiqotni takrorlash va tanlangan usulning ilmiy masalalar kontekstida asoslanganligini tushunishni sezilarli darajada qiyinlashtiradi. Shu oʻrinda aniqlashtirish joiz-ki, tadqiqotimiz tilshunoslik sohasidagi izlanishlarga asoslanadi.

Turk tilshunosligida intervyu janri rasmiy kontekstda keng qamrovli tarzda oʻrganilmagan boʻlsa-da, bir qator turk olimlarining ishlari ushbu masalaning chegaralarini belgilashga yordam beradi. Ular orqali nutq amaliyoti hamda rasmiy muloqotning kommunikativ hususiyatlari yoritiladi. Tadqiqotimizda quyidagi ishlarni koʻrib chiqamiz.

Özge Demirelning “A Research On The Differences Between Business Negotiation Styles Of Turkish And American Managers” (manba: Dergipark) nomli maqolasida intervyu biznes muloqot diskursi sifatida talqin qilingan. Unda Turkiya va AQSH rasmiy doira vakillari oʻrtasidagi muzokaralar uslublaridagi oʻziga xosliklar tahlil qilingan. Muallif intervyuni empirik tadqiqot usuli sifatida qoʻllaydi, bu esa biznes muhitida ishlatiladigan rasmiy kommunikativ modellarning tahlilini amalga oshirish imkonini beradi. Muzokaralarda ishtirok etganlar bilan oʻtkazilgan intervyular orqali dalillarni keltirish, uslubiy ifoda vositalari va diskursdagi biznes muloqot doirasi darajasidagi farqlar aniqlanadi.¹

Didar Akarning “*The macro contextual factors shaping business discourse: The Turkish case*” nomli tadqiqoti Turkiyada rasmiy diskurs shakllanishiga taʼsir etuvchi madaniy va institutsional omillarni yoritadi. Intervyu janri tadqiqotning markazida turmasa-da, ushbu ish formal kommunikasiya janrlarini, jumladan intervyuni, tahlil qilish uchun muhim nazariy asos boʻlib xizmat qiladi.²

Çağan Günning “*An analysis on the daytime woman talk shows in Turkey*” nomli magistrlik dissertatsiyasi (manba: METU ochiq kutubxonasi) Turkiyadagi kunduzgi ayollar tok-shoulari doirasida olib borilgan intervyularni oʻrganadi. Tok-shou koʻngilochar koʻrsatuv namunasi boʻlsa ham muallif intervyuning tuzilmasi, rollarning taqsimlanishi va leksik-grammatik xususiyatlarini tahlil qiladi. Tadqiqotda intervyuning struktur tuzilmaviy jihati nutqiy akt nuqtai nazaridan tahlil qilingan.³

Emre Seyrekning “*Türkiye’de İşe Gömülmüşlük Üzerine Yapılan Araştırmaların İçerik Analizi*” nomli maqolasi ishchilarning ishga boʻlgan qiziqishi va ishtirokini oʻrganishga bagʻishlangan boʻlib, unda intervyu va soʻrovnoma asosiy empirik usullar

¹ Demiral, Ö. (2018). *A Research On The Differences Between Business Negotiation Styles Of Turkish And American Managers*. *Ege Akademik Bakış Dergisi*, 18(2), 199–212. <https://dergipark.org.tr/en/pub/eab/article/499119>

² Akar, D. (2002). *The macro contextual factors shaping business discourse: The Turkish case*. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3236.4643>

³ Gün, Ç. (2006). *An analysis on the daytime woman talk shows in Turkey* (Magistrlik dissertatsiyasi). *Middle East Technical University, Graduate School of Social Sciences*. <https://open.metu.edu.tr/handle/11511/16588>

sifatida qo‘llaniladi. Mazkur ishda muallif intervyuning janr xususiyatlariga alohida e‘tibor qaratmaydi, biroq intervyu jarayonida yuzaga kelgan dialoglar va nutq strategiyalari rasmiy diskursni pragmatik va diskursiv tahlil qilish uchun foydali manba deb qaraydi.¹

Intervyu fanlar tarkibidagi umumiy bir hodisa sifatida o‘rganilib, diskursning yuqorida ta’kidlangan ikki jihati nuqtai nazaridan, kommunikativ yondashuv doirasida o‘rganilgan bo‘lsa-da, ular media intervyular, biznes muloqot intervyulari mavzulari doirasidadir. Ko‘rilgan turk tadqiqotchilarining ishlari yoki rasmiy shaxslar (masalan, mansabdor shaxslar, rasmiy ekspertlar) bilan o‘tkazilgan haqiqiy intervyularni tahlil qilishga qaratilmagan, yoki intervyu faqat ma’lumot to‘plash usuli sifatida ishlatilgan. Ya’ni, janr sifatida, uning tuzilishi, rasmiylik darajasi, pragmatikasi, rollari, murojaat shakllari o‘rganilmagan. Ta’kidlash joizki, intervyu ham bosma ham og‘zaki ko‘rinishga ega bo‘lib, mazkur ishimizda intervyuning og‘zaki turi xususida fikr yuritildi.

O‘z-o‘zidan savol tug‘ilishi mumkin. Intervyuni rasmiy muloqot kontekstida o‘rganish zarurati nima uchun dolzarb? Nima sababdan bu mavzuga murojaat qilish ehtiyoji mavjud? Til - biror o‘quv qo‘llanma yoki bir kitob ko‘rinishida mavjud emas. U nutqiy janrlar yig‘indisi tarkibida mavjuddir. Ayrim hollarda uslub, uslubshunoslik (stilistika) deyilishi muki. Umuman til - nutqning bir turidir. Shu nuqtai nazardan qaralganda, tilning bir qismi sifatida aks etuvchi rasmiy muloqotdagi intervyu hodisasini o‘rganish turk tilini o‘qitish amaliyotini amalga oshiruvchi mutaxassislar, turli rasmiy, biznes, ishbilarmonlik treyninglari tayyorlovchi mutaxassislariga nazariy va amaliy asos bo‘lishi mumkin. Tadqiqot natijalaridan ilmiy izlanishlar olib borishda, ilmiy maqolalar, risola va o‘quv qo‘llanmalar ishlab chiqishda, shuningdek, boshqa turdagi ilmiy-amaliy izlanishlarda samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Shu bilan birga, axborotni qabul qilish va qayta ishlashda ko‘rish kanali ahamiyati ortdi, yozma nutqda og‘zaki nutq ta’siri ostida verbal va noverbal komponentlar funksiyalarining qayta taqsimlanishi yuz berdi. Shunday qilib, ayni haqiqatning o‘zi kommunikasiyaning noverbal komponentini tadqiq qilishga undamoqda, u esa yangi ilmiy paradigmalarda doirasida o‘rganilayotgan markaziy obyektlardan biriga aylanmoqda.

Yuqorida tahlil qilingan manbalar shuni ko‘rsatadiki, rasmiy diskursda intervyu janriga oid maxsus tadqiqotlar hozircha yetarli emas. Bu janr turli ilmiy ishlarda bilvosita yoki yordamchi komponent sifatida o‘z aksini topgan. Ushbu intervyular ma’lumot to‘plash usuli sifatida; rasmiy muloqot vositasi sifatida; televizion hamda korporativ diskurs elementlari sifatida qo‘llaniladi. Tahlillar turk tilida intervyu janrining lingvopragmatik tahlili uchun dastlabki qo‘zg‘alish nuqtasi vazifasini o‘tadi. Kelgusida intervyularni paralingvistik va kommunikativ xususiyatlari asosida chuqurroq o‘rganish istiqbollari mavjud.

¹ Seyrek, E. (2023). *Türkiye’de İşe Gömülmüşlük Üzerine Yapılan Araştırmaların İçerik Analizi*. *Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (31), 396–412. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/igdirsosbilder/article/1193179>

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Narkhodjaeva, Khurshida. (2023). *Characteristics of Official Communication Culture. Anglisticum. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*, 13(3), 1-12. <https://doi.org/10.58885/ijllis.v13i3.41nk>
2. Demiral, Ö. (2018). *A Research On The Differences Between Business Negotiation Styles Of Turkish And American Managers. Ege Akademik Bakış Dergisi*, 18(2), 199–212. <https://dergipark.org.tr/en/pub/eab/article/499119>
3. Akar, D. (2002). *The macro contextual factors shaping business discourse: The Turkish case. ResearchGate*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3236.4643>
4. Gün, Ç. (2006). *An analysis on the daytime woman talk shows in Turkey* (Magistrlik dissertatsiyasi). *Middle East Technical University, Graduate School of Social Sciences*. <https://open.metu.edu.tr/handle/11511/16588>
5. Seyrek, E. (2023). *Türkiye’de İşe Gömülmüşlük Üzerine Yapılan Araştırmaların İçerik Analizi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (31), 396–412. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/igdirsosbilder/article/1193179>